

“ГАП БЎЛАКЛАРИ” МАВЗУСИНИ АҲАМИЯТЛИ ТОМОНЛАРИ

Турдикулова Кумушой Махмудовна

Гулистон давлат университети Ўзбек тилшунослиги
кафедраси магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8209005>

Аннотация. Мазкур мақола ўзбек тилшунослиги муаммоларига, хусусан, гап бўлақларининг талқини масалаларига эътибор қаратади. Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилшунослигида гап бўлақлари мақомининг белгиланиш мезонларига муносабат билдиришдан иборат.

Калим сўзлар: гап, гап бўлақлари, эга, кесим, аниқловчи, тўлдирувчи, ҳол.

SIGNIFICANT FACET OF THE TOPIC” GAP FRAGMENTS”

Abstract. This article focuses on the problems of Uzbek linguistics, in particular, on the issues of interpretation of sentence fragments. The purpose of the study is to react to the criteria for the designation of the status of sentence fragments in Uzbek linguistics.

Key words: sentence, sentence fragments, possession, cross section, determinant, complement, case.

ЗНАЧИМЫЕ АСПЕКТЫ ТЕМЫ” ФРАГМЕНТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ”

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам узбекского языкознания, в частности вопросам толкования частей речи. Цель исследования – дать ответ на критерии определения статуса частей речи в узбекском языкознании.

Ключевые слова: предложение, фрагменты предложения, притяжательный падеж, причастие, определитель, дополнение, падеж.

Гап таркибида тобе боғланиб маълум сўроққа жавоб бўлувчи сўз ёки сўзлар бирикмаси гап бўлаги дейилади. Масалан, *Ўқитувчимизга гул бердим*. Бу гапда учта гап бўлаги бўлиб, биринчиси (кимга?) *тўлдирувчи*, иккинчиси (нима(ни)?) *тўлдирувчи*, учинчиси (нима қилди?) *кесим* вазифасида келяпти¹. Гапларни бўлақларга ажратиш муҳим аҳамиятга эгадир.

Гапдаги сўзлар бир-бири билан ўзаро боғланган бўлиб, бу сўзларнинг ҳар бири гап таркибида бирор грамматик вазифани бажаради: Масалан: *Биз пахта режасини бажардик* (*биз*: олмош – эга; *бажардик*: феъл – кесим; *пахта*: от – аниқловчи; *режасини*: от – тўлдирувчи). Бунда мустақил сўзлар кўзда тутилади. Англашиладики, гап бўлақлари билан сўз туркумлари орасида маълум боғланиш бор. Гап бўлақлари синтактик категория бўлиб, гап таркибидаги элементларнинг ўзаро муносабатини, бу муносабатнинг характерини, гапнинг грамматик жиҳатдан қандай бўлақларга ажралишини, сўзнинг гапдаги ролини кўрсатади. Демак, бундай грамматик муносабатда гап бўлақларининг алоқасини, боғланишини кўраимиз².

Ҳамма гапларнинг синтактик қурилиши ҳам гап бўлақларига ажратилавермайди. Бу нутқнинг асосини ташкил этувчи дискурс, яъни матн билан, матннинг серкирра ва мураккаблиги билан боғланади, албатта.

¹Маҳкамов Н., Ерматов И. Тилшунослик терминларининг изохли lug‘ati. – Toshkent: Fan, 2013. – В. 38.

²Ғуломов А., Асқарова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. Университети ва педагогика институти филология факультети талабалари учун дарслик. – Тошкент: Ўқитувчи, 1987. – Б. 68.

Гап грамматик шаклланган, интонацион тугалликка эга бўлган, нисбий тугал фикр билдирадиган сўзлар комплексидан ёки айрим бир сўздан ташкил топади. *Гап бўлаклари* тушунчаси бирдан ортиқ сўздан ташкил топган гапларга татбиқ қилинади. Ёлғиз бир сўздан иборат бўлган гапларда (*бас, ҳа, йўқ* типигаги сўз-гапларда) гапнинг бўлаклари тўғрисида сўзлаш мумкин эмас³. Чунки гапнинг бўлаклари гап таркибидаги сўзларнинг маълум қонун-қоидалар асосида ўзаро боғланишидан ҳосил бўлган синтактик бутунликнинг қисмларидир.

Нутқ, уни ташкил этувчи матн орқали объектив олам нарса-ҳодисалари, уларнинг ўзаро муносабатлари инъикос этилади: объектив олам ва унинг нарса-ҳодисалариаро муносабатлари нутқ, матн воситасида лисоний жабҳага кўчирилади. Шу боис нутқ маъносида қўлланувчи “тил”ни “объектив олам кўзгуси” дейилади. Объектив оламнинг ижтимоий ва табиий ҳодисалари тил, унинг бирликлари, шу жумладан, *гап бўлаклари* орқали ҳам инъикос этилади. Масалан, гап орқали жамиятнинг энг кичик ячейкаси саналмиш *оила* инъикос этилади⁴. Маълумки, *оила* кичик бир кишилиқ жамоасидир. Бу жамоани *ота, она* ва *фарзандлар* ташкил қилади. Оиланинг бу аъзолари бири бошқаси билан ҳар хил тавсифдаги тобелиқ муносабатида бўладилар. Оиланинг *ота, она* ва *фарзандлар* каби аъзолари ва уларга хос ижтимоий муносабатлар *гап бўлаклари* орқали лисоний жабҳага кўчирилади: *гап* оиланинг, *гап бўлаклари* оила аъзоларининг лисоний жабҳадаги акслари, суратларидир.

Дарҳақиқат, эга *отанинг*, кесим *онанинг*, иккинчи даражали бўлақлар *фарзандларнинг* лисоний жабҳага кўчирилган аксларидир.

Демак, *оила* ва унинг аъзолариаро қандай муносабатлар бўлса, гап ва гап қурилишининг вазифавий бирликлариаро ҳам ўшандай муносабатлар амал қилади. Фарқи шундаки, *оила* ва унинг аъзолариаро боғланиш ва муносабатлар инсониятга хос *ижтимоий характерга* эга бўлса, гап ва унинг гап бўлаклариаро муносабатлар *лисоний характерга* эга бўлади.

Маълумки, юқорида ҳам айтилганидек, гап нутқий ҳодиса, унинг таркиби бири бошқасидан фарқ қилувчи турлари кўп. Нутқда *бир товушга, товушлар бирикмасига, бир сўзга* тенг келувчи *гаплар* ҳам бўлади. Бундай лисоний ҳодисалар, гарчанд гап ҳисобланса-да, уларнинг таркиби гап бўлаклари мақомидаги вазифавий бирликларга ажратилмайди. Масалан, “*Баҳор. Табиат гулдан либос кийган*” нутқий парчаси иккита мустақил гапдан ташкил топган. Буларнинг “*Табиат гулдан либос кийган*” шаклидагиси эга (*табиат*), кесим (*либос кийган*) ва воситали тўлдирувчи (*гулдан*) сингари вазифавий бирликларга, яъни гап бўлақларига ажратилади. Бу гап таркибида бири бошқасини тақоза этувчи лисоний муносабатдошлиқ бор: эга (*табиат*) мослашув алоқаси ва предикатив муносабатга кўра кесимни (*либос кийган*), кесим келишликли бошқарув алоқаси ва объектли муносабатга кўра, воситали тўлдирувчини (*гулдан*) тақоза этиб, уларни бошқараётир. Матннинг “*Баҳор*” сўзи билан ифодаланган жумласида эса, бири бошқасини лисоний жиҳатдан тақоза этувчи вазифавий бирликлар йўқ, шунингдек, “*баҳор*” сўзи, гарчанд фонетик жиҳатдан шаклланган тўлақонли гап ҳисобланса-да, унга, шаклига қараб, эга мақомини бериш мумкин эмас (чунки “*баҳор*” сўзи “*Баҳор йилнинг энг гўзал фаслидир*” гапида эга

³Ўзбек тили грамматикаси. II том. – Тошкент: Фан, 1976. – Б. 114.

⁴Бердиалиев А. Ўзбек тили синтаксиси. Олий ўқув юрти ўзбек тили ва адабиёти бакалаврлари учун қўлланма. – Хужанд: Раҳим Жалил, 2014. – 168 б.

вазифасида ажратилади). “Баҳор. Табиат гулдан либос кийган” нутқий парчасидаги “Баҳор”ни эга деб бўлмайди, негаки унинг “эга”лигини тақоза этувчи лисоний корреляти – кесим йўқ.

Айрим адабиётларда *синтактик алоқа* гап бўлақларининг асосий белгисидир⁵ дейилса, бошқа адабиётларда *синтактик алоқа* гапнинг бўлақлари билан *ундалма* ва *кириш сўзлар* ўртасидаги фарқни аниқлаш учун имкон беради, деб қайд этилган. Ундалма ва кириш сўзлар гап таркибидаги сўзлар билан синтактик алоқага киришмайди. Шунга кўра, улар одатда гапнинг бўлақлари ҳисобланмайди⁶.

“*Белгиланган қурилиш объектига этиб келдик. Ишляяпмиз*” матни ва унинг синтактик қурилишига эътибор берайлик. Бу нутқ парчасининг биринчи “*Белгиланган қурилиш объектига этиб келдик*” гапида кесим (*этиб келдик*), ўрин ҳоли (*қурилиш объектига*) сингари гап бўлақларига ажралади. Бу гап таркибидаги ўрин ҳоли (*қурилиш объектига*) кесим (*этиб келдик*) га келишкли бошқарув воситасида тобеланган, улараро релятив (ҳолли) муносабат мавжуд.

Кўшма гаплар тизимида, қайси турга мансублигидан қатъий назар, унинг предикатив қсмлари кўпинча кесим шаклидаги бир сўздан иборат (яъни бир бош бўлақли гаплар) характерида бўлади. Бундай жумлалар таркибининг кесим шаклидаги предикатив қисми гап бўлақларига ажратилмайди. Масалан, *Олам аҳли, билингизким, иш эмас душманлик* (А.Навоий). *Кимки икки кема учин тутса, гарқ бўлур* (А.Навоий) жумлаларининг биринчиси “бош гап+эргаш гап” андозасида воқеланган эргаш гапли кўшма гапдир. Бу полипредикатив жумла синтактик қурилишининг биринчи компоненти (*билингиз*) бош гап тавсифидаги вазифавий бирликдир. У шаклан кесимга ўхшайди. Иккинчи жумла эса, “эргаш гап+бош гап” тартибида тузилган синтетик тип эргаш гапли кўшма гапдир⁷. Бу полипредикатив жумланинг иккинчи компоненти эргаш гап тавсифидаги вазифавий бирликдир, бу ҳам шаклан кесимга ўхшайди. Бироқ гап бўлақлари таҳлилида, гарчи кесим шаклида бўлса-да, биринчи жумла таркибидаги *билингиз...*, иккинчи жумла таркибидаги *гарқ бўлур* сўзларини гап бўлаги (яъни кесимлар) сифатида ажратиш хато ҳисобланади. Чунки бу сўзларнинг (*билингиз, гарқ бўлур*) мазкур гаплар таркибида кесимлигини тақозо этувчи ё эга, ё тўлдирувчи, ё ҳол сингари бирорта ҳам функционал корреляти йўқ. Таркиби бирор-бир гап бўлаги шаклида бўлса-да, гап бўлаги мақомида ажратилмайдиган гаплар нутқда (хусусан, жонли ва бадий нутқда) ниҳоятда кўп учрайди. Масалан:

1. Айтдим, келади.
2. Изладим, йўқ.
3. Келсанг, майли.
4. Бораман, кутиб тур.

Бу жумлаларнинг *биринчиси* воқеа-ҳодиса кетма-кет юзага келадиган воқеа-ҳодисаларни, *иккинчиси* зид маъноли воқеа-ҳодисаларни, *учинчи* биринчи қисмининг

⁵G'olomov A., Qodirov M., Ernazarova M., Bobomurodova A., Alavutdinova N., Karimjonova V. Ona tili o'qitish metodikasi. Universitet va pedagogika institutlarining filologiya fakulteti talabalari uchun darslik. – Toshkent, 2012. – B. 292.

⁶Ўзбек тили грамматикаси. II том. – Тошкент: Фан, 1976. – Б. 115.

⁷Бердиалиев А., Шеронов Б. Ўзбек тили синтаксиси. – Хужанд, 2011. – Б. 45.

маъноси иккинчисига шартни ва *тўртинчиси* кетма-кет юзага келувчи воқеа-ҳодисаларни билдирувчи боғланган қўшма гапларнинг боғловчисиз муқобилларидир⁸.

Уларнинг предикатив бирлик характеридаги ҳар икки компонентлари ҳам кесим шаклидаги бир сўз билан ифодаланган. Бироқ бу боғловчисиз қўшма гапларнинг таркиби *гап бўлаклари* бўйича таҳлил қилинмайди.

Гап таркибидаги *эга* шаклидаги сўзни расман лисоний *эга* мақомида ажратиш учун, уни мослашув алоқаси ва предикатив муносабатга кўра тақоза этувчи кесим бўлиши керак. Кесим шаклидаги сўз шаклининг расман лисоний кесимлик мақоми учун, юқорида ҳам айтилганидек, *ё эга*, *ё тўлдирувчи*, *ё ҳол* шаклидаги сўз (*ёки сўз бирикмаси*) бўлиши, албатта, шарт. Аниқловчи мақомидаги иккинчи даражали бўлакнинг (*қаратқич аниқловчи*, *сифатловчи аниқловчи*, *изоҳловчи бўлишидан қатъий назар*) белгиланиши учун *эса*, *аниқловчи шакли* ва *мавқеидаги сўзларни тобелантирувчи* от орқали ифодаланган сўзнинг (*қаралмиш*, *сифатланмиш*, *изоҳланмиш*) албатта бўлиши шарт ва зарур. Тўлдирувчи ва ҳол шаклидаги сўз шакли *ёки сўз бирикмасининг* расман лисоний мақомда ажратилиши шу сўз шакллари ва сўз бирикмалари мавжуд бўлган жумла таркибида тўлдирилмиш ва ҳолланмиш (*тўлдирувчи* ва *ҳолни бошқарган кесимлар*) характеридаги бўлакнинг, яъни кесимнинг бўлиши, албатта, талаб қилинади⁹.

Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки, гапни бўлақларга, бўлақларни функционал турларга ажратиш табиий заруратдир. Акс ҳолда гапни грамматик аспектда ўрганиш ғояси йўқолади.

REFERENCES

1. Бердиалиев А. Ўзбек тили синтаксиси. Олий ўқув юрти ўзбек тили ва адабиёти бакалаврлари учун қўлланма. – Хужанд: Раҳим Жалил, 2014. – 168 б.
2. Бердиалиев А., Шеронов Б. Лисоний ортиқчалик ва гап бўлақларининг ажратилиши. – Хужанд, 1998. – 80 б.
3. Бердиалиев А., Шеронов Б. Ўзбек тили синтаксиси. – Хужанд, 2011. – 172 б.
4. Mahkamov N., Ermatov I. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. – Toshkent: Fan, 2013. – 144-b.
5. Ўзбек тили грамматикаси. II том. – Тошкент: Фан, 1976. – 560 б.
6. Ғуломов А., Асқарова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. Университети ва педагогика институти филология факультети талабалари учун дарслик. – Тошкент: Ўқитувчи, 1987. – 256 б.
7. G'omov A., Qodirov M., Ernazarova M., Bobomurodova A., Alavutdinova N., Karimjonova V. Ona tili o'qitish metodikasi. Universitet va pedagogika institutlarining filologiya fakulteti talabalari uchun darslik. – Toshkent, 2012. – 380-b.
8. Ganiyeva, M. (2023). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPING THE LOGICAL THINKING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (IN MATHEMATICS LESSONS). Science and innovation, 2(B3), 30-33.

⁸Бердиалиев А., Шеронов Б. Лисоний ортиқчалик ва гап бўлақларининг ажратилиши. – Хужанд, 1998. – 80 б.

⁹Бердиалиев А. Ўзбек тили синтаксиси. Олий ўқув юрти ўзбек тили ва адабиёти бакалаврлари учун қўлланма. – Хужанд: Раҳим Жалил, 2014. – Б. 68.

9. Ganieva, M. (2023, June). EMPOWERING LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TIPS TECHNOLOGY. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 12, pp. 62-63).
10. Ганиева, М. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБДУРАУФА ФИТРАТА. СЌЗ САНЪАТИ ЖУРНАЛИ JOURNAL OF WORD ART ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 12
11. Ганиева, М. А., Муродинова, Н. Р., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Трудности при изучении многозначных глаголов русского языка учащимися-узбеками средних общеобразовательных школ. Проблемы педагогики, (3 (35)), 108-109.
12. Kizi, G. M. A., & Kizi, B. L. A. (2018). The diversities in terminology of relationship. Достижения науки и образования, (9 (31)), 22-23.
13. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.